

КУЛЬТУРА РЕЧИ КАК ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ

Рахмонова Шоира Шодмоновна

Казанский (Приволжский)

федеральный университет

Магистрант 2 курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14771296>

Аннотация: В статье рассматривается влияние национальной культуры, традиций и исторического опыта на формирование речевых норм и стилей. Анализируются ключевые особенности культуры речи разных народов, а также связь между языковыми конструкциями и социокультурным контекстом. Культура речи является важным аспектом, отражающим особенности национальной ментальности, мировоззрения и ценностей народа. Особое внимание уделяется тому, как через культуру речи проявляются такие элементы ментальности, как отношение к власти, социальным группам, этикету и коммуникативным практикам. На примере русской и восточной культур рассматривается, как культура речи служит средством выражения и сохранения исторической памяти, коллективного опыта и идентичности нации.

Ключевые слова: культура речи, национальная ментальность, социокультурный контекст, языковые конструкции, этикет, традиции, мировоззрение, речевые нормы, коммуникативная практика, идентичность.

Культура речи представляет собой совокупность норм и правил, регулирующих использование языка в различных сферах общения. Однако она не ограничивается только грамматической и лексической правильностью речи. Культура речи — это также способ отражения ценностей, традиций и мировоззрения народа, а значит, неотъемлемо связана с национальной ментальностью. Через культуру речи проявляется отношение к таким важным аспектам человеческого бытия, как власть, семья, общественные отношения, а также к вопросам уважения, социальной иерархии и межличностных коммуникаций. [1, с.232]

Национальная ментальность представляет собой совокупность устойчивых психо-культурных характеристик, свойственных людям определённого этноса. Она включает в себя специфические представления, привычки, мировоззренческие установки и поведенческие модели, которые влияют на восприятие мира и взаимодействие с ним.

Язык является не только средством общения, но и носителем этих культурных кодов.

Культура речи, в свою очередь, отражает все аспекты ментальности народа, включая этические нормы, нормы общения и взаимоотношений, отношение к времени, пространству, иерархии и социальным ролям. Речевые формы, интонация, выбор лексики, использование форм вежливости — всё это указывает на определённую картину мира, свойственную носителям конкретного языка.[2,с.88]

Одним из важнейших элементов культуры речи является соблюдение речевых норм и этикета, которые варьируются в зависимости от культурных особенностей и социального контекста. Например, в русской культуре ценится уважение к старшим, что выражается в употреблении форм вежливости и титулов, в то время как в ряде восточных культур, таких как японская или китайская, нормы общения ещё более формализованы и связаны с глубокими социальными иерархиями.

Культура речи отражает и такие культурные элементы, как отношение к власти, уважение к традициям, отношения между мужчинами и женщинами. В разных культурах существуют разные стандарты вежливости, принятие которых зависит от восприятия статуса собеседника, его возраста, пола, социального положения.[3,с.400]

Через культуру речи народ сохраняет свою историческую память, коллективный опыт и традиции. Язык и речь служат носителями исторической идентичности, и через них передаются важнейшие культурные и этические ценности, которыми гордится нация. Примером может служить использование пословиц и поговорок, которые часто отражают мировоззрение народа и его морально-этические ориентиры. В русской традиции можно встретить такие высказывания, как «береги платье снову, а честь смолоду», что подчёркивает важность сохранения чести и достоинства на протяжении всей жизни.

Кроме того, язык и культура речи активно используются для выражения и укрепления национальной идентичности. Например, в странах, где язык является важным элементом самосознания, таких как в Шотландии, Ирландии или Латвии, речь часто становится символом сопротивления внешним влияниям и сохранения национальной целостности.[4,с.194]

Возьмём, например, русский язык, где большое внимание уделяется формам вежливости и обращениям, таким как «вы», «господин», «госпожа», что демонстрирует уважение к собеседнику и акцент на

социальной иерархии. В японском языке аналогичные явления проявляются в более сложной системе, когда выбор обращения зависит от статуса собеседника, его возраста и отношения к говорящему. Это позволяет говорить о высоком уровне социального сознания и уважения в японской культуре, где иерархия в отношениях между людьми играет центральную роль.

Кроме того, в японском языке существует множество уровней уважительных форм, которые зависят от контекста общения, статуса собеседника и степени формальности ситуации. Например, при обращении к старшим или людям высокого социального положения используется форма вежливости с суффиксами, такими как «-сан», «-sama» или более сложные структуры, выражающие ещё более глубокое уважение, например, «-sensei» для учителей или экспертов в какой-либо области. В то время как при общении с близкими друзьями или семьей, используется более непринужденная форма общения, что подчеркивает близость и непринужденность отношений.[5,с.135]

Эта сложная система в японском языке демонстрирует не только уважение к собеседнику, но и осознание социальной иерархии, где каждый человек имеет свой статус в зависимости от возраста, профессии или семейного положения. Уважение к старшим и значимым фигурам в японской культуре имеет долгую историю, и эта иерархичность проявляется не только в языке, но и в повседневном поведении, например, в позах поклонов, в которых также существует строгая градация в зависимости от социального контекста.

Язык служит не только средством коммуникации, но и инструментом для выражения культурных ценностей, норм и представлений о социальной структуре. В культурах, где особое внимание уделяется иерархии и социальной роли, как в японской и русской, речь становится важным элементом взаимодействия, помогающим поддерживать уважение и гармонию в отношениях между людьми.

Таким образом, культура речи является важным зеркалом национальной ментальности. Через использование языка проявляются самые глубокие слои психо-культурных характеристик народа: его традиции, нормы и мировоззрение. Культура речи — это не просто механизм общения, а инструмент выражения и передачи идентичности, который сохраняет национальные ценности и историческую память. Это также средство, через которое культура передаёт свои обычаи и правила общения от

поколения к поколению, создавая основу для межличностных отношений и социальной гармонии.

Список литературы:

1. Вайсгербер Л. Родной язык и формирование духа. – М.: 1993. – 232 с.
2. Гердер И.Г. Трактат о происхождении языка. – М.: ЛКИ, 2007. – 88 с.
3. Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. – М.: Прогресс, 2000. – 400 с.
4. Маслова В.А. Лингвокультурология. – М.: Академия, 2001. – 194 с.
5. Уорф Б.Л. Отношение норм поведения и мышления к языку. – В: Новое в лингвистике. Вып. 1. – М., 1960. – 135 с.

